

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Prevalencia de Estomatitis Subprotésica en pacientes atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 2025-2026 CI-CII

Prevalence of Subprosthetic Stomatitis in patients treated at the Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil, 2025-2026 CI-CII

Ana Loayza Romero¹. Helen Veas García². Iván Carrera Bayas³. María Vélez Sánchez⁴
Jacqueline Cedeño Delgado⁵

¹ Especialista en Periodoncia. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0000-6089-0138>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-7539-6159>

³ Especialista en Rehabilitación Oral. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2085-0953>

⁴ Magister en Docencia y Gerencia en Educación Superior. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-8996-3900>

⁵ Magister en Docencia Universitaria e Investigación Educativa. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-9865-0938>

Correspondencia:
ana.loayzar@ug.edu.ec

Recibido: 17/11/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La estomatitis subprotésica es una inflamación de la mucosa bucal que aparece debajo de una prótesis dental, generalmente por mala higiene, uso prolongado o infección por *Candida*. Provoca enrojecimiento, ardor y molestias en los tejidos del sistema estomatognático y mejora con limpieza adecuada y tratamiento profesional. Objetivo: Determinar la Prevalencia de la Estomatitis Subprotésica en pacientes atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, durante el periodo 2025-2026 CI-CII. Materiales y métodos. Investigación es de tipo descriptiva, y diseño no experimental. Se realizó un muestreo aleatorio por conveniencia, conformado por 49 personas, distribuidas por sexo, 13 masculino y 36 femenino, y edades entre los 40 y 101 años. Resultados. De la muestra de estudio (49 pacientes), 9 presentaron estomatitis tipo 1, seguido de 3 pacientes con tipo 3, y 2 pacientes con el tipo 3. Gran parte de la muestra (35 pacientes) no presentó Estomatitis. En relación a los tratamientos, se encontró que el cambio de prótesis se indicó en 12 pacientes, acompañado de instrucciones sobre la higiene oral. Conclusiones. El diagnóstico y tratamiento oportuno de la estomatitis subprotésica son importantes para aliviar síntomas, evitar infecciones crónicas, prevenir lesiones mayores y mejorar la salud bucal. Además, permiten corregir hábitos y prótesis inadecuadas, mejorando la comodidad, función masticatoria y calidad de vida del paciente. Palabras Clave: Estomatitis subprotésica. Sistema estomatognático. Función masticatoria.

ABSTRACT

Subprosthetic stomatitis is an inflammation of the oral mucosa that appears under a dental prosthesis, usually due to poor hygiene, prolonged use, or *Candida* infection. It causes redness, burning, and discomfort in the tissues of the stomatognathic system and improves with proper cleaning and professional treatment. Objective: To determine the prevalence of subprosthetic stomatitis in patients treated at the Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil during the period 2025-2026 CI-CII. Materials and methods. This is a descriptive, non-experimental study. A random convenience sample was taken, consisting of 49 people, distributed by sex, 13 male and 36 female, and ages between 40 and 101 years. Results. Of the study sample (49 patients), 9 had type 1 stomatitis, followed by 3 patients with type 3, and 2 patients with type 3. A large part of the sample (35 patients) did not have stomatitis. In relation to treatments, it was found that a change of prosthesis was indicated in 12 patients, accompanied by instructions on oral hygiene.

Conclusions. Timely diagnosis and treatment of denture-related stomatitis are important for alleviating symptoms, avoiding chronic infections, preventing major injuries, and improving oral health. In addition, they allow for the correction of inadequate habits and prostheses, improving the patient's comfort, masticatory function, and quality of life.

Keywords: Denture-related stomatitis. Stomatognathic system. Masticatory function.

INTRODUCCIÓN

El uso de prótesis supone una gran opción rehabilitadora en pacientes edéntulos gracias a su bajo costo económico y que ayuda a recuperar las funciones masticatorias, fonéticas y estética de pacientes que las han perdido, por lo que el cuidado del material protésico debe ser primordial para su preservación. El uso prolongado y la mala higiene provoca la proliferación de microorganismos causantes de la estomatitis subprotésica, es una patología cuya infección consiste en la inflamación de la mucosa en la zona en la que se asienta o extiende la prótesis y lugares relacionados con la misma.(1)

La inflamación de las mucosas orales es una patología bucal de las más comunes en individuos que utilizan prótesis dental removible. Este tipo de inflamación, que se presenta generalmente en la zona que entra en contacto directo con la prótesis, afecta la salud de las personas que usan estos dispositivos para llevar una vida funcional. La estomatitis subprotésica, caracterizada por áreas enrojecidas e inflamadas bajo la prótesis, se asocia con diversos factores, entre los cuales la higiene oral y el mantenimiento adecuado de la prótesis juegan un rol importante.(2)

La estomatitis subprotésica (ESP) es una afección bucal de alta prevalencia entre usuarios de prótesis mucosoportadas, caracterizada por inflamación, eritema y, en grados avanzados, cambios hiperplásicos en la mucosa. Su manifestación es más común en mujeres, especialmente en el paladar superior, y se clasifica en tres grados según la severidad de la inflamación. La etiopatogenia de la ESP es multifactorial, destacándose como factores principales el uso continuo de prótesis mal ajustadas, la higiene deficiente, la xerostomía, las alteraciones del sistema inmunológico y la colonización por *Candida albicans*.(3)

La ESP es una patología bucal que presenta las siguientes características clínicas: color rojo brillante de la mucosa, acompañado del tejido edematoso y granular en la zona recubierta por la base protésica. Las manifestaciones clínicas de la ESP varían según la evolución: el grado I son pequeños puntos hiperémicos en la mucosa; el grado II se visualiza en el contorno de la prótesis donde se encuentra asentada, y el grado III aparece con ciertos gránulos irregulares que le otorgan una forma papilar.(4)

La estomatitis protésica se considera como una de las enfermedades que afectan a la boca más comunes, provenientes del uso total o parcial de una prótesis bucal, que, bajo ciertos factores como trastornos nutricionales, falta de higiene bucal, ataque de microorganismos, e incluso la edad y la forma de uso de la prótesis, puede dar lugar a que aparezcan cuadros de dolor, irritación, molestias al engullir los alimentos.(5)

El enfoque para manejar la ESP se basa en tres pilares: la educación del paciente, la optimización de la prótesis y el tratamiento antifúngico. Entre estos, la nistatina ha sido durante mucho tiempo el tratamiento tópico de elección, apreciada por su capacidad para alterar la membrana celular de los hongos y su perfil de seguridad.(6) Además se considera que la terapia fotodinámica combinada con enjuague bucal con Nistatina 3 veces al día durante 15 días es el tratamiento más efectivo para tratar la estomatitis protésica.(5)

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación es de tipo descriptiva, y diseño no experimental. La población estuvo conformada por pacientes que acudieron a las clínicas odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el período 2025-2026 CI-CII. Se realizó un muestreo aleatorio por conveniencia, conformado por 49 personas, distribuidas por sexo, 13

masculino y 36 femenino, y edades entre los 40 y 101 años.

La técnica de recolección de datos consistió en la aplicación de una ficha de recolección de datos, la cual fue aceptada y aprobada por el Comité de ética en Investigación con Seres Humanos de la Universidad de Guayaquil (CEISH), en el 2024-2025 CII, donde constan los datos del paciente, como información personal, Antecedentes Médicos (lo creímos importante para así relacionar con alguna enfermedad sistémica en el futuro), información completa de la prótesis, desde fecha aproximada de colocación, prótesis completa y/o parcial. Material de la prótesis; acrílico polidimetil metacrilato, resina de impresión 3D y/o aleación metálica. Frecuencia de uso diario, día y noche o solo en el día. Fecha de la última limpieza de la prótesis. Método y frecuencia de limpieza de la prótesis: cepillado después de cada comida, una vez al día u otro. Si usa pastillas efervescentes; diario, semanal o quincenal. Signos y síntomas de la Estomatitis

Subprotésica, desde Inicio de los síntomas, como localización de los síntomas: borde anterior (premaxila), borde anterior inferior, borde posterior, paladar duro, papilas piriformes, frenillo labial superior, frenillo labial inferior, frenillos laterales. La presencia del dolor mediante una Escala Verbal Simple (EVS) del 0 al 10, siendo 0 sin dolor, del 1 al 3 suave, del 4 al 6 moderado y del 7 al 10 dolor intenso. Presencia de ardor o picazón (Si o No). Mal aliento (Si o No). Diagnóstico del Tratamiento: Fecha del Diagnóstico y Tipo de Estomatitis Subprotésica según la Clasificación de Newton en Tipo I: Eritema Localizado, Tipo II: Eritema Difuso y Tipo III: Hiperplasia Papilar. Y al final el Tratamiento Indicado, si se le recomienda: Antifúngicos tópicos, Cambio de prótesis, Ajuste o Reparación de la prótesis, Instrucción sobre higiene oral y Fecha del último control. Con una opción más de Observaciones Adicionales, donde se puede indicar que no tiene estomatitis.

RESULTADOS

Tabla #1. Situación Demográfica

Sexo	Cantidad	Porcentaje
Femenino	36	73,47
Masculino	13	26,53
Edad	Cantidad	Porcentaje
40 - 50	4	8,16
50 - 60	12	24,49
60 - 70	13	26,53
70 - 80	10	20,41
80 - 90	6	12,24
90-101	4	8,16
Antecedente	Cantidad	Porcentaje
Diabetes	19	38,78
Hipertensión	19	38,78
Alergias	3	6,12
Alcohol	1	2,04
Tabaco	5	10,20
Ninguno	2	4,08

De acuerdo a la muestra de estudio, se presentaron 36 del sexo femenino y 13 del masculino, mientras que, en los rangos de edad, de 60-70 años fue el más prevalente con 13 pacientes, seguido de 12 pacientes entre 50-60 años, y 10 pacientes

entre 70-80 años de edad. Con respecto al antecedente presente, tanto la diabetes como la hipertensión presentaron un porcentaje similar con el 38,78%.

Tabla #2. Fecha de Colocación de la Prótesis

Fecha	Cantidad	Porcentaje
Hace 20 años	4	8,16
Hace 15 años	2	4,08
Hace 10 años	3	6,12
Hace 8 años	1	2,04
Hace 4 años	3	6,12
Hace 3 años	3	6,12
Hace 2 años	6	12,24
Menos de 1 año	2	4,08
No indican:	25	51,02
Total	49	100,00

Con respecto a la fecha de colocación o utilización de la prótesis, se puede encontrar que el dato más importante es que 25 pacientes no indican o no recuerdan hace cuanto tiempo utilizan una prótesis

Tabla #3. Tipo y Material de la Prótesis

Tipos de prótesis		Cantidad
Completa superior		24
Completa inferior		14
Parcial superior		19
Parcial inferior		10
Material de la prótesis		Cantidad
Acrílico polidimetil metalcrlato		37
Resina de impresión 3D		12
Aleación metálica		0

De acuerdo al tipo de prótesis que utilizan los pacientes objetos de estudio, se debe aclarar, que existieron pacientes que utilizaban 2 prótesis a la vez, es decir, superior e inferior, siendo la prótesis completa superior la mas frecuente con un total de 24, seguida de la parcial superior con 19. Mientras que, en el tipo de material de la prótesis, aquellos pacientes que utilizaban 2 prótesis, el material de las mismas no variaba una de otra, encontrando que las de Acrílico polidimetil metalcrlato prevalecieron con un total de 37, sobre 12 de Resina de impresión 3D, mientras que aleación metálica no se encontraron.

Tabla#4. Uso y Limpieza de la prótesis

Frecuencia de uso	Cantidad	Porcentaje	
Día y noche	38	77,55	
Solo en el día	8	16,33	
No lo indica	3	6,12	
Cepillado de la prótesis		Cantidad	Porcentaje
Después de cada comida	29	59,18	
Una vez al día	5	10,20	
Otro	9	18,37	
No refiere	6	12,24	

En lo que refiere el paciente a la frecuencia de uso de la prótesis, se pudo encontrar que 38 pacientes la utilizan día y noche, mientras que 8 solo durante el día. Mientras que, en la higiene de la prótesis, 29 pacientes indicaron que la realizan después de cada comida y 5 una vez al día.

Tabla #5. Sintomatología presente

Frecuencia de Dolor	Escala	Cantidad
Si en la Escala EVS (Escala verbal simple)	1	1
	2	1
	5	2
	8	2
No		43
Presencia de Ardor o Picazón		Cantidad
Si		0
No		49
Presencia de Mal aliento		Cantidad
Si		3
No		46

De acuerdo a la frecuencia del dolor, 43 pacientes no lo refirieron, mientras que 6 si, pero en diferentes escalas. Ninguno de los 49 pacientes presentó ardor o picazón por el uso de la prótesis, mientras que la presencia de mal aliento, solo se dio en 3 pacientes de los 49 de la muestra.

Tabla #6. Diagnóstico y Tratamiento

Tipo de Estomatitis	Cantidad
Tipo 1: Eritema localizado	9
Tipo 2: Eritema difuso	2
Tipo 3: Hiperplasia papilar	3
Ninguno	35
Tratamiento indicado	Cantidad
Antifúngicos tópicos	0
Cambio de prótesis	12
Ajuste o reparación	1
Instrucción sobre higiene oral	8

De la muestra de estudio (49 pacientes), 9 presentaron estomatitis tipo 1, seguido de 3 pacientes con tipo 3, y 2 pacientes con el tipo 3. Gran parte de la muestra (35 pacientes) no presentó Estomatitis. En relación a los tratamientos, se encontró que el cambio de prótesis se indicó en 12 pacientes, acompañado de instrucciones sobre la higiene oral. Cabe mencionar que existieron casos de pacientes que se indicó 2 tratamientos a la vez.

DISCUSIÓN

Soto, A, en 2024 determinó que la muestra de su investigación presentó un promedio de 66,5 años de edad y de género femenino en el 91,7%. La estomatitis subprotésica alcanzó una prevalencia del 54%, con mayor severidad en grado 1. La hipertensión arterial, la artritis/artrosis, la diabetes mellitus y la hipercolesterolemia, fueron las enfermedades crónicas más prevalentes.(7) Esta información se asemeja a la presente investigación ya que la edad prevalente fue

entre los 60-70 años, así como el sexo que predominó fue el femenino.

Vélez, Z, en 2024, señala que los principales resultados de su investigación determinan que la rehabilitación mediante una aparatología artificial es beneficiosa como tratamiento rehabilitador en pacientes que presenten edentulismo. Sin embargo, cuando la aparatología pierde las características rehabilitadoras genera daños en la cavidad oral, formando lesiones

subprotésicas que son causadas por factores intrínsecos o extrínsecos que alteran, modifican o irritan las estructuras de soporte de la cavidad oral, el diagnóstico de las lesiones subprotésicas está basado en la apariencia clínica de la lesión, signos y síntomas que presente el paciente.(8) Es por eso la importancia de brindar un diagnóstico oportuno que permita aplicar planes de tratamientos efectivos al paciente y a la patología presente.

En la investigación de Ortiz, M, en 2024, se determinó que la prevalencia de la estomatitis subprotésica es elevada, sin embargo, dependerá de los factores de riesgo a los que están expuestos la población de estudio. Además, se identificó que las manifestaciones clínicas de la estomatitis subprotésica en personas portadoras de prótesis totales removibles más frecuentes eran la estomatitis leve y moderada.(9) Estos datos se diferencian del presente trabajo, por cuanto solo 14 de 49 pacientes presentaron la enfermedad en diferentes grados. Así también Bernal, A, en 2025 menciona que la investigación revela que en el grupo de 45 a 52 años, 22 pacientes presentaron Estomatitis subprótesis, lo que representa el 45.83%, mientras que 26 no la presentaron para un 54.17%. Por otro lado, en el grupo de 53 a 59 años, se registraron 29 casos de Estomatitis y 50 sin la enfermedad lo que corresponde al 36.71% y 63.29%. En general, se observó que 51 pacientes tenían Estomatitis subprótesis para un 40.16% y que aunque la prevalencia es más alta en el grupo de 45 a 52 años, el número absoluto de casos es mayor en el grupo de 53 a 59 años.(10)

Apaza, I, en 2024, determinó que el 65.70% de adultos usan en forma continua las prótesis y el 55.50% presentaron estomatitis localizada simple. El 42.90% de adultos presentaron prótesis ajustada, donde el 25.00% presentó estomatitis localizada simple, el 14.80% con estomatitis difusa simple. El 42.10% de adultos usan la prótesis por las noches y el 35.90% presentaron estomatitis localizada simple. El 32.00% de adultos realizaron la higiene de la prótesis y el 28.10% presentaron estomatitis localizada simple. El 30.50% de adultos realizan higiene de la mucosa y el 22.70% presentó estomatitis localizada simple y el

6.30% con estomatitis difusa simple. Mientras que la investigación de García-Rodríguez et al en 2022, señala que la Estomatitis se presentó en más de la mitad de los examinados, la mayoría mujeres y del grupo de edad de 40-59 años. Fue más frecuente la Estomatitis grado II, en pacientes portadores de prótesis parcial, con tiempo de uso de más de 5 años y uso continuo de las prótesis. La mayoría de los examinados se encontraron asintomáticos.(11)

Pérez, A, en 2025, logró observar que en un 96.66% la respuesta de la mucosa del paladar superior al pulido de prótesis totales superiores fue positiva eliminando la estomatitis subprotésica tipo I y tipo II, obteniendo un 3.33% que no respondió por ser otra etiología que originaba la inflamación. De los 60 pacientes evaluados 34 pacientes presentaron estomatitis subprotésica tipo I (56.66%) y 26 pacientes presentaron estomatitis subprotésica tipo II (43.33%).(12) Estos datos demuestran la importancia de actuar oportunamente para eliminar o evitar el avance de la enfermedad en la cavidad bucal, buscando devolver al paciente un estado de funcionalidad de su sistema estomatognático.

El trabajo de Tello, W, en 2025, demuestra que los tratamientos alternativos, como las plantas medicinales y sus características antiinflamatorias, antimicrobianas y analgésicas, y enjuagues con soluciones naturales (como el aloe vera o la manzanilla), pueden proporcionar alivio de los síntomas de la estomatitis subprotésica. Se observó una reducción de la inflamación y el malestar en los pacientes sometidos a estos procedimientos, lo que señala su efectividad como una opción frente a los tratamientos convencionales.(13) Esta información es relevante por cuanto los datos obtenidos en la presente investigación pueden brindar mejores terapéuticas a los pacientes con manifestaciones clínicas de la estomatitis subprotésica.

Sánchez, C, et al, en 2024, mencionan que algunas cosas importantes para reducir la aparición de la estomatitis de la dentadura postiza (DS) como hacer buenas dentaduras postizas en contacto con la superficie mucosa y mantener la OH del paciente. El

control regular y periódico puede reducir la carga y el estrés sobre la mucosa oral para que se cree una buena adaptación a la superficie de la mucosa. La administración de fármacos antifúngicos puede aumentar la cicatrización de la estomatitis de la dentadura postiza y sustituir la prótesis que ya no encaja para que se creen buenas condiciones y se reduzca la acumulación de bacterias y micro parásitos.(14) Esto guarda relación con el presente trabajo, ya que se indicó a los pacientes con estomatitis subprotésica realizar el cambio de la prótesis, acompañado de indicaciones de higiene bucal.

Finalmente, Torres, A, en 2022, señala que se ha comprobado que existe una influencia positiva en la aplicación del programa educativo de higiene bucal y protésica en el diagnóstico de Estomatitis subprotésica, disminuyendo la presencia de la enfermedad. Se encontró que existió una disminución en la presencia de síntomas y signos de Estomatitis subprotésica de los participantes, en la comparación de síntomas y signos de la enfermedad presentes antes y después de la aplicación del programa educativo; y que existió una disminución en la presencia y gravedad de la Estomatitis subprotésica en los participantes.(15) Estos datos resaltan la importancia de la aplicación de programas de educación a los pacientes portadores de prótesis, que permitan mejorar no solo la higiene, sino también la prevención de patologías que afecten la funcionalidad y estética.

CONCLUSIONES

El diagnóstico de la estomatitis subprotésica es fundamental para identificar de manera temprana las alteraciones de la mucosa bucal asociadas al uso de prótesis dentales. Una evaluación clínica adecuada permite diferenciarla de otras lesiones orales y determinar factores causales como mala higiene, prótesis mal ajustadas o infecciones por *Candida*. Un diagnóstico oportuno evita la progresión de la enfermedad, reduce complicaciones y facilita la aplicación de un tratamiento eficaz y personalizado.

La prevención de la estomatitis subprotésica se basa principalmente en la educación del paciente y en el

mantenimiento de una correcta higiene bucal y protésica. Retirar la prótesis durante la noche, limpiarla adecuadamente y acudir a controles odontológicos periódicos disminuye significativamente el riesgo de inflamación. Además, una prótesis bien adaptada y el control de enfermedades sistémicas contribuyen a conservar la salud de los tejidos orales y prevenir recurrencias.

El tratamiento de la estomatitis subprotésica debe ser integral, abordando tanto los síntomas como las causas que la originan. Incluye la mejora de la higiene, el ajuste o reemplazo de la prótesis y, cuando es necesario, el uso de medicamentos antifúngicos o antiinflamatorios. Un manejo adecuado permite la recuperación de la mucosa bucal, mejora la comodidad del paciente y favorece el uso correcto y seguro de la prótesis dental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alarcón Pacheco AP. Estomatitis subprotésica en prótesis parciales removibles totales [Internet] [Tesis de Grado]. [Ecuador]: Universidad Nacional de Chimborazo; 2024. Disponible en: <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12343>
2. Luque Condori I. Prevalencia de estomatitis subprotésica y su relación con la higiene bucoprotésica en pacientes portadores de prótesis dental removible del Centro de Salud Taraco 2024 [Internet] [Tesis de Grado]. [Perú]: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez; 2025 [citado 22 de diciembre de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4734>
3. Loayza Romero A, Dau Villafuerte R, Carrera Bayas I, Sánchez Arteaga B, Veas Garcia H, Palacios Jurado C. Estomatitis Subprotésica en pacientes edéntulos portadores de prótesis. Rev Científica Univ Odontológica Dominic [Internet]. 2025 [citado 22 de diciembre de 2025];13(1). Disponible en: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.15600920>
4. Catagua-Palma C, Alarcón-Barcia AN, Murillo-Almache ÁM. Estomatitis subprotésica en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. Rev Peru Cienc Salud. 2023;5(4):337-44.
5. Gaviláñez Alvarado LF. Estomatitis subprotésica en personas portadoras de prótesis

removibles parciales o totales. revisión bibliográfica [Internet] [Tesis de Grado]. [Ecuador]: Uniandes; 2023 [citado 23 de diciembre de 2025]. Disponible en: <https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/16780>

6. Sánchez CAG, Morán DBV, Hing GPOP, Jara ERJ. Eficacia de la nistatina en el tratamiento de la estomatitis subprotésica. Una revisión sistemática. RECIAMUC. 2025;9(3):105-22.

7. Soto Santander AE. Caracterización epidemiológica y demográfica de personas mayores portadoras de prótesis removible con diagnóstico clínico de estomatitis subprotésica, usuarias de atención primaria de salud, comuna de Recoleta [Internet] [Tesis de Grado]. [Chile]: Universidad de Chile; 2024 [citado 23 de diciembre de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/198907>

8. Vélez Álava ZK. Diagnóstico de lesiones subprotésica en pacientes rehabilitados con prótesis dental removible [Internet] [Tesis de Grado]. [Ecuador]: Universidad San Gregorio de Portoviejo; 2022 [citado 23 de diciembre de 2025]. Disponible en: <http://repositorio.sangregorio.edu.ec:8080/handle/123456789/2712>

9. Ortiz Angueta MP. Prevalencia y factores de riesgo de la estomatitis subprotésica en personas portadoras de prótesis removible. revisión de la literatura [Internet] [Tesis de Grado]. [Ecuador]: Uniandes; 2024 [citado 23 de diciembre de 2025]. Disponible en: <https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/17930>

10. Bernal Fonseca A del R. Factores de riesgo relacionados a la estomatitis subprótesis en pacientes de 45 a 59 años. Rev Paraguaya Salud. 2025;2(5):1-8.

11. García-Rodríguez B, Rodríguez-Cuellar Y, González-Cardona Y. Estomatitis subprótesis en desdentados totales y parciales. Rev Latinoam Hipertens. 2022;17(4):290-4.

12. Pérez Armira AMM. Respuesta de la mucosa oral del paladar duro al pulido de acrílico en prótesis

totales superiores en pacientes en fases de diagnóstico que presenten estomatitis subprotésica tipo I o tipo II (Según la clasificación de Newton) de las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. [Internet] [Tesis de Grado]. [Guatemala]: Universidad de San Carlos de Guatemala; 2025 [citado 23 de diciembre de 2025]. Disponible en: <http://www.repositorio.usac.edu.gt/21404/>

13. Tello Zambrano WA. Eficacia de la medicina alternativa como uso terapéutico en pacientes con estomatitis subprotésica. [Internet] [Tesis de Grado]. [Ecuador]: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; 2025 [citado 23 de diciembre de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.ulead.edu.ec/handle/123456789/8395>

14. Sánchez CAG, Sánchez JLE, Hing GPOP, Morán VHB. Tratamiento tópico para estomatitis subprótesis mediante la incorporación de acondicionador de tejidos y nistatina. RECIMUNDO. 2024;8(2):274-82.

15. Torres Tataje AH. Aplicación de un programa educativo de higiene bucal y protésica en la estomatitis subprotésica en pacientes portadores de prótesis totales en el Centro Odontológico de la Universidad Norbert Wiener [Tesis de Grado]. [Perú]: Universidad Garcilaso de la Vega; 2022.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo